

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

УЗАКОВА Зарина Фуркатовна

*Филиал Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ в г.Ташкенте*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298902>

МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

АННОТАЦИЯ

Данная аннотация обращается к усилиям Узбекистана в развитии инклюзивного образования и защите прав лиц с инвалидностью. В ней рассматривается значимость дошкольного, школьного и высшего инклюзивного образования, проведение информационных кампаний и образовательных программ для повышения осведомленности об инклюзивности среди общества. Подчеркивается важность создания инклюзивной образовательной среды для обеспечения равных возможностей и интеграции всех детей в образовательную сферу, а также формирование поддерживающего общества, которое признает и уважает права и потребности каждого ребенка.

Ключевые слова: интеграция, реабилитация, образование, формы обучения, инклюзивное образование, равноправие, справедливость, адаптированные учебные программы.

MODELS OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: MAIN APPROACHES

ANNOTATION

This abstract refers to the efforts of Uzbekistan in the development of inclusive education and the protection of the rights of persons with disabilities. It examines the importance of pre-school, school and higher inclusive education, conducting information campaigns and educational programs to raise awareness of inclusiveness among society. The importance of creating an inclusive educational environment to ensure equal opportunities and the integration of all children in the educational sphere, as well as the formation of a supportive society that recognizes and respects the rights and needs of each child is emphasized.

Keywords: integration, rehabilitation, education, forms of education, inclusive education, equality, justice, diversity, adapted curricula.

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИГА НОГИРОН БОЛАЛАРНИ ИНТЕГРАЦИЯ ҚИЛИШ МОДЕЛЛАРИ: АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш ва ногиронлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги саъй-ҳаракатлар ҳақида сўз боради. У мактабгача, мактаб ва олий инклюзив таълимнинг аҳамиятини ўрганади, жамиятда инклюзивлик ҳақида хабардорликни ошириш учун ахборот кампаниялари ва таълим дастурларини ўтказди. Барча болаларнинг таълим соҳасига тенг имкониятлар ва интеграциялашувини таъминлаш учун инклюзив таълим муҳитини яратиш, шунингдек, ҳар бир боланинг ҳуқуқ ва эҳтиёжларини тан оладиган ва ҳурмат қиладиган қўллаб-қувватловчи жамиятни шакллантириш муҳимлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: интеграция, реабилитация, таълим, таълим шакллари, инклюзив таълим, тенглик, адолат, мослаштирилган ўқув дастурлари.

Инклюзивное образование является одной из ключевых концепций в современной образовательной системе. Оно стремится обеспечить равные возможности получения образования для всех детей, вне зависимости от их способностей, наличия инвалидности, этнической принадлежности, языка, пола и социального статуса. Основываясь на принципах равноправия и справедливости, инклюзивное образование признает и ценит разнообразие каждого ребенка, учитывает их индивидуальные потребности, интересы и способности. Оно стремится создать условия, которые позволяют каждому ученику развиваться в соответствии с его потенциалом.

Важной составляющей инклюзивного образования является активное участие всех детей в образовательном процессе, а также взаимодействие и сотрудничество между всеми участниками образования, включая детей, родителей, педагогов и других специалистов. Инклюзивное образование также предоставляет индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его уникальные потребности, возможности и особенности. Это включает дифференцированные методы обучения, адаптированные материалы и поддержку, необходимую для успешной интеграции и развития каждого ученика.

Однако реализация инклюзивного образования требует создания специальных инклюзивных образовательных сред, которые включают адаптированные учебные программы, доступную физическую среду, специальные технические и образовательные средства. Кроме того, важно обеспечить наличие компетентных и подготовленных педагогов, которые способны работать в инклюзивной среде. Также требуется проведение обучения и информационных кампаний для повышения осведомленности и понимания принципов инклюзивного образования в обществе.

В данном тексте мы рассмотрим основные принципы инклюзивного образования, а также необходимые меры для его реализации. Мы увидим, как инклюзивное образование способствует созданию более справедливого и равноправного образовательного пространства, где каждый ребенок имеет возможность развиваться и достигать своего потенциала.

В социологическом словаре С.А.Кравченко понятие «интеграция» означает слияние, объединение. По Парсонсу – это одно из четырех функциональных требований жизненности и эффективности любой системы: предполагает способность системы осуществлять внутреннюю регуляцию и координацию элементов системы действия [1].

Следовательно, ни одна система не сможет существовать без интеграции в определенную среду групп лиц, так как теряется процесс координации действий всего сообщества.

М.Вебер и Э.Дюркгейм считаются новаторами в разработке и уточнении теории интеграции с позиции социологии, экономики и политики. Именно к работам классиков социологии XIX в. восходит современная типология интеграций, в соответствии с которой под экономической интеграцией понимается сращивание рынков, под социальной – сближение и унификация обществ, под политической – создание сверхгосударства [2].

Отсюда следует, что в понятии «интеграция» заложен более широкий смысл, чем и объясняется использование в различных науках.

С точки зрения Т.Парсонса, «интеграция в общество его членов подразумевает наличие зоны взаимопроникновения между социальной и личностной системами. Однако отношение здесь, в основном, трехстороннее, поскольку части культурной системы, также как и части социальной структуры, интернализированы в личностях, но в то же время части культурной системы институционализированы в обществе» [3].

Процесс интеграции личности в общество позволяет приобщиться к той культуре и ценностям, которые имеют место в той или иной институциональной системе. Таким образом, интеграция – это процесс, в ходе которого не только индивид стремится максимально адаптироваться к жизни в обществе, но и общество принимает необходимые меры для того, чтобы приспособиться к особенностям конкретного индивида на основе принципов толерантности, объективности, социальной справедливости.

Наряду с агентами социализации выделяют первичную и вторичную интеграцию, которая в зависимости от степени активности индивида может быть пассивной или активной. Пассивная интеграция выделяется с момента начала вхождения индивида в социум. В процессе вхождения индивида в общество, в частности, в институтах образования происходит активизация интеграции, например, в иерархической образовательной лестнице дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) – школа – высшее образовательное учреждение (ВОУ).

Имеется два подхода к интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Первый подход предполагает приспособление инвалида к вхождению в ординарное общество, его адаптацию к имеющимся окружающим условиям. Этот подход, безусловно, страдает односторонней узостью. Следуя ему, невозможно добиться желаемых результатов, тем более что процесс социализации личности двусторонний. Кроме того, индивид с особенностью развития в этом процессе подготовки должен быть не только объектом интеграции, но обязательно и субъектом – активным участником этого процесса. Второй подход предполагает, кроме подготовки индивида с инвалидностью вхождению в общество, также и подготовку общества к принятию инвалида.

Академик В.Вольфенсбергер считал, что причиной необычного поведения взрослых людей с ограниченными возможностями является изоляция от общества. В связи с этим для полномасштабной интеграции лиц с инвалидностью он разработал следующие направления и способы ее реализации:

- физическая интеграция: человек с ограниченными возможностями проживает в учреждениях закрытого типа, но обязательно посещает общеобразовательную школу, имеет возможность работать в отраслях малого бизнеса;

- функциональная интеграция: человек с ограниченными возможностями имеет физический доступ к местам общественного пользования;

- социальная интеграция: выдвигает к обществу требование терпимого отношения к «особенным» людям и предполагает установление социальных и межличностных отношений, основанных на взаимном уважении;

- личная интеграция: предполагает участие людей с ограниченными возможностями в разных формах социального взаимодействия;

- организационно-общественная интеграция: предоставляет возможность максимального использования услуг и ресурсов общества [5].

Следовательно, интеграция в общество людей с ограниченными возможностями – это целенаправленный процесс передачи обществом социального опыта с учетом особенностей и потребностей различных категорий людей с инвалидностью при активном их участии и обеспечения адекватных для этого условий, в результате которых происходит включение их во все социальные системы; структуры, социумы и связи, предназначенные для людей без ограничений, активное участие в основных направлениях жизни и деятельности общества в соответствии с возрастом и полом, подготовка к полноценной жизни, наиболее полной самореализации и раскрытия как личности.

По мнению диссертанта, что интеграция – это не только включение в общий поток людей, но и одно из важных средств подготовки к самостоятельной жизни в обществе, оказывающих влияние и на процесс развития индивида.

Как отмечает Я.Есенски [4], для интеграции аномальных детей и подростков характерно следующее:

- интеграция не зависит от того, возможно ли устранить дефект; интеграция отличается динамическим изменчивым характером, означающим, что ей угрожает регрессия; интеграции можно добиться лишь при условии специальных реабилитационных, воспитательных, образовательных, инкультуративных и эргономических мер; интеграция зависит от адаптированности материально-технических условий существования аномальных детей, подростков и взрослых.

Одним из важных аспектов инклюзивного образования является интеграция детей с инвалидностью в обычные образовательные учреждения. Существует несколько моделей образовательной интеграции, каждая из которых предлагает различные подходы к включению детей с инвалидностью в учебный процесс.

На сегодняшний день образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями выделяет следующие формы обучения: временная (эпизодическая), частичная, комбинированная, полная интеграция (Таблица 1).

Таблица 1

Модели образовательной интеграции детей с инвалидностью

Полная интеграция	Дозированная интеграция	Постоянная неполная интеграция	Постоянная частичная интеграция	Временная частичная интеграция	Эпизодическая интеграция
Посещение особых детей – 1–3 человека занятий в обычном ДОУ или массовой школе	Ряду предметов обучаются в спецгруппе, остальным – в обычном ДОУ или школе	В равной степени привлекаются педагоги-дефектологи и массовые школы	Спецгруппы и классы в массовой школе с целью общения и посещения занятий по отдельным предметам	Посещают отдельные занятия в массовой школе не реже 2 раз в месяц	Объединение детей коррекционной группы для социального взаимодействия со сверстниками

Как следует из опыта разных стран, методологической базой интеграции детей с ограниченными возможностями в систему обычного образования является принцип равных прав и возможностей в получении образования.

Анализ инвалидности в контексте образования позволяет по-новому решить проблематизацию социального неравенства несмотря на то, что образование рассматривается как средство достижения равенства, начиная с эпохи просвещения [7].

В настоящее время в мире вместо специального образования людей с ограниченными возможностями введены такие понятия, как интегрированное и инклюзивное образование. Так, докладчик ООН Вернора Муньоса, по итогам проведенного исследования в ряде стран, отмечает, что "инклюзивное образование" часто путают с «интеграцией», когда учащихся-инвалидов просто помещают в обычные образовательные учреждения без оказания им дополнительной поддержки, необходимой для удовлетворения их индивидуальных потребностей. «Интеграция» учащихся-инвалидов без обеспечения полного вовлечения их в учебный процесс может привести к изоляции учащихся и, в конечном итоге, создать препятствия для удовлетворения образовательных потребностей всех учащихся [8].

Обеспечение доступного и качественного образования для всех детей, включая детей с инвалидностью, является важным приоритетом в образовательной системе Узбекистана. В последние годы страна предпринимает шаги по разработке и реализации моделей образовательной интеграции, чтобы обеспечить равные возможности и инклюзивную среду для обучения детей с различными потребностями.

Согласно статье 50 Конституции, государство обязуется обеспечить создание условий для реализации инклюзивного образования и воспитания, что включает адаптацию учебных программ, доступность образовательных учреждений, профессиональную подготовку педагогических кадров, предоставление специализированных учебных материалов и технических средств, а также поддержку и содействие родителям детей с особыми образовательными потребностями [9].

В Узбекистане проводится значительная работа по обеспечению выполнения норм Конвенции о правах ребенка. Эта работа начинается с закрепления прав детей в действующем законодательстве. Важным достижением в области защиты прав детей с ограниченными возможностями и соблюдения положений международных Конвенций стало принятие Закона Республики Узбекистан от 2008 года "О гарантиях прав ребенка".

Закон закрепляет и гарантирует права детей в Узбекистане и является крепкой правовой основой для защиты детей. В нем впервые определены такие понятия, как "социально уязвимые дети", "ребенок", "ребенок-инвалид", "ребенок с недостатками физического и/или психического развития" и другие.

Принятие этого закона свидетельствует о стремлении государства обеспечить полноценное уважение и защиту прав детей, включая детей с ограниченными возможностями. Закон также обязывает государство предпринимать меры для содействия развитию и воспитанию детей, обеспечивать равные возможности для доступа к образованию, здравоохранению, социальной защите и другим сферам жизни [10].

Кроме законодательной базы, в Узбекистане проводятся различные мероприятия, направленные на реализацию прав детей с ограниченными возможностями. Это включает в себя проведение тренингов, семинаров и курсов, нацеленных на повышение осведомленности педагогических кадров и специалистов о потребностях и правах детей с особыми образовательными потребностями. Также осуществляются программы поддержки для детей с особыми потребностями и их семей, включая оказание медицинской помощи, социальной защиты и реабилитационных услуг.

Все эти меры способствуют повышению осведомленности и подготовке педагогических кадров, а также улучшению условий для обеспечения инклюзивного образования и воспитания всех детей в Узбекистане.

Таким образом, Узбекистан, в соответствии со своей Конституцией, стремится обеспечить инклюзивное образование для детей с особыми образовательными потребностями, чтобы они могли полноценно развиваться и получать образование наравне с остальными детьми.

Инклюзивное образование - это подход к образованию, который стремится обеспечить равные возможности обучения и участия в образовательном процессе для всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями. Он основывается на принципе инклюзии, который признает право каждого ребенка на получение качественного образования в недискриминационной среде.

Модель инклюзивного образования

Основные принципы инклюзивного образования включают:

- **Равноправие и справедливость:** Все дети должны иметь равные возможности получить образование без какой-либо формы дискриминации. Инклюзивное образование открывает двери для всех детей, вне зависимости от их способностей, наличия инвалидности, этнической принадлежности, языка, пола и социального статуса.

- **Разнообразие и уникальность:** Инклюзивное образование признает и ценит разнообразие каждого ребенка. Оно учитывает индивидуальные потребности, интересы и способности каждого ученика, а также создает условия, которые позволяют им развиваться в соответствии с их потенциалом.

- **Участие и взаимодействие:** Инклюзивное образование ставит целью активное участие всех детей в образовательном процессе. Оно создает возможности для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания между всеми участниками образования, включая детей, родителей, педагогов и других специалистов.

- **Индивидуализация и поддержка:** Инклюзивное образование предлагает индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его потребности, возможности и особенности. Оно обеспечивает дифференцированные методы обучения, адаптированные материалы и поддержку, необходимую для успешной интеграции и развития каждого ученика.

Для реализации инклюзивного образования необходимо создание инклюзивных образовательных сред, включающих адаптированные учебные программы, доступную физическую среду, специальные технические и образовательные средства, а также компетентных и подготовленных педагогов.

Важно также проведение обучения и информационной кампании для повышения осведомленности и понимания принципов инклюзивного образования в обществе.

Инклюзивное образование способствует созданию более справедливого и равноправного общества, где все дети могут развиваться и достигать своего потенциала. Он способствует формированию толерантности, уважения и взаимопонимания в образовательной среде и обществе в целом. После общего образования, лица с ограниченными возможностями имеют возможность получить высшее образование в инклюзивной среде. Важно отметить, что такое образование направлено на создание равных возможностей и интеграцию всех студентов, независимо от их специальных потребностей.

Цель высшего инклюзивного образования - предоставить студентам с ограниченными возможностями полный доступ к знаниям, развить их профессиональные навыки и способности, а также подготовить их к успешной интеграции в общество и рынок труда. Это способствует созданию более равноправного и инклюзивного общества, где каждый имеет возможность реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие общества.

Один из аспектов высшего образования в Узбекистане связан с системой государственной поддержки лиц с инвалидностью. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан "О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью", начиная с 2018-2019 учебного года, установлен порядок, согласно которому лицам с инвалидностью выделяется двухпроцентная квота приема в высшие образовательные учреждения из общего количества приема абитуриентов [1].

Это означает, что определенное количество мест в высших образовательных учреждениях резервируется для лиц с инвалидностью. Таким образом, создается возможность для этих лиц получить высшее образование и развивать свои навыки и потенциал. Указ также предусматривает разработку Положения о порядке приема в высшие образовательные учреждения лиц с инвалидностью на квотированной основе. Это положение определит конкретные процедуры и критерии приема для лиц с инвалидностью, устанавливая рамки и правила, согласно которым они будут конкурировать за места в учебных заведениях.

Такие меры направлены на обеспечение равных возможностей доступа к высшему образованию для лиц с инвалидностью и на поощрение их интеграции в общество. Это отражает стремление государства Узбекистан создать инклюзивную образовательную среду, где каждый человек имеет равные возможности для получения качественного образования и развития своих способностей.

Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями, включая ЮНЕСКО (Объединенные нации по вопросам образования, науки и культуры) и ЮНИСЕФ (Фонд ООН по детям), для развития инклюзивного образования. Это сотрудничество направлено на обмен опытом, внедрение лучших практик и развитие программ, способствующих созданию более инклюзивной образовательной среды.

Через совместные проекты и программы, Узбекистан получает поддержку и экспертное сопровождение международных организаций в области инклюзивного образования. Это позволяет стране использовать передовой опыт и глобальные стандарты для разработки своей собственной политики и практик в области инклюзивного образования.

Международное сотрудничество также способствует повышению осведомленности и понимания важности инклюзивного образования в обществе. Через организацию семинаров, конференций и обучающих мероприятий, международные организации помогают обучающимся, педагогам и другим заинтересованным сторонам развивать свои знания и навыки в области инклюзивного образования.

Сотрудничество с международными организациями также способствует обмену информацией и передаче передовых практик между странами. Это позволяет Узбекистану изучать опыт других стран и адаптировать его под свои особенности и потребности, улучшая свою систему инклюзивного образования.

В Узбекистане проводятся информационные кампании и образовательные программы с целью повышения осведомленности об инклюзивном образовании среди общества. Эти инициативы направлены на распространение информации о принципах и ценностях инклюзивного образования, его преимуществах и важности для всех детей, включая лиц с инвалидностью.

Информационные кампании проводятся через различные каналы коммуникации, включая телевидение, радио, печатные издания, интернет и социальные медиа. Они предоставляют информацию о доступных образовательных возможностях для детей с ограниченными возможностями, о правах и гарантиях, которые им предоставляются, и о том, как создать инклюзивную образовательную среду.

Образовательные программы ориентированы на различные аудитории, включая родителей, учителей, студентов, активистов и других заинтересованных лиц. Они предлагают обучающие мероприятия, семинары, вебинары и тренинги, направленные на развитие навыков и знаний о работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Эти программы также способствуют формированию позитивного отношения к инклюзивному образованию и преодолению стереотипов и предрассудков.

Целью информационных кампаний и образовательных программ является создание осведомленного и поддерживающего общества, которое признает и ценит права и потребности всех детей, независимо от их индивидуальных особенностей и способностей. Это способствует повышению осведомленности о преимуществах инклюзивного образования и созданию благоприятной образовательной среды, где каждый ребенок имеет равные возможности для обучения, развития и реализации своего потенциала.

В заключение, Узбекистан делает значительные усилия для развития инклюзивного образования и обеспечения равных возможностей образования для всех детей, включая лиц с инвалидностью. Страна принимает меры по повышению осведомленности и понимания общества о принципах и ценностях инклюзивного образования через информационные кампании и образовательные программы.

Вместе с тем, Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями, такими как ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, для обмена опытом и внедрения лучших практик в области инклюзивного образования. Проводимые совместные проекты способствуют разработке и внедрению инклюзивных практик в образовательные учреждения страны.

Высшее инклюзивное образование также является приоритетом в Узбекистане. Дополнительная квота приема в высшие образовательные учреждения предоставляется для лиц с инвалидностью, а разработка Положения о порядке приема на квотируемой основе обеспечивает их равные возможности доступа к высшему образованию.

Сотрудничество с международными организациями и проведение информационных кампаний и образовательных программ позволяют сформировать осведомленное и поддерживающее общество, которое признает и уважает права и потребности всех детей. Это важный шаг в направлении создания инклюзивной образовательной среды, где каждый ребенок может получить качественное образование и развиваться в полной мере своего потенциала.

В целом, Узбекистан продолжает стремиться к развитию инклюзивного образования как основы для достижения равных возможностей и интеграции всех детей в образовательную среду. Эти усилия способствуют созданию более справедливого и инклюзивного общества, где каждый ребенок имеет право на образование и полноценное участие в обществе.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Узбекистан, Указ Президента Республики. "О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью." Национальная база данных законодательства 4 (2017)
2. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. –М.: Астрель. АСТ. Транзиткнига, 2004. –С. 139.
3. Соломатина Е.А. К вопросу о понятии, сущности термина «интеграция» и анализ теорий его исследования//Вестник МГСГИ. –2011. №1. –С.40.
4. Парсонс Т. Система современных обществ/Пер.с англ. Седова Л.А., Ковалева А.Д. –М.: Аспект Пресс, – 1998. –С.22.
5. Назаров Н.М. Сравнительная специальная педагогика: учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. образования/Назарова Н.М., Моргачева Е.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. –336 с.
6. Цит.по кн.: Пожар Л. Психология аномальных детей и патопсихология. – Воронеж: МОДЭК; М.: ИПИ, 1996. – 128 с.
7. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современной России. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006.
8. Генеральная Ассамблея ООН. Право инвалидов на образование. Доклад Вернора Муньоса. 2007. Февраль.
9. <https://lex.uz/docs/6445147>
10. Муминова, Л. Р. "Создание механизма качественного непрерывного инклюзивного образования в Республике Узбекистан." Специальное образование XXI века: от ранней помощи до профессиональной подготовки. 2020. 213-218.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz